

УДК 37.091.3:51(075.8)

Дейниченко Геннадій

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-1016-133X>**Пилипенко Валерія**

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0009-0003-3821-6608>**Орлов Сергій**

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0009-0000-8320-5885>

ІНТЕРАКТИВНА ЦИФРОВА ГЕЙМІФІКАЦІЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто особливості впровадження гейміфікації на уроках математики у 6 класі в умовах Нової української школи. Здійснено аналіз сучасних досліджень, у яких підкреслюється позитивний вплив ігрових елементів на мотивацію, залученість і навчальні результати учнів. Обґрунтовано актуальність використання цифрових інтерактивних платформ як засобу підвищення ефективності навчального процесу. Визначено, що гейміфікація сприяє формуванню внутрішньої мотивації, розвитку логічного мислення, зниженню навчальної тривожності та формуванню позитивного ставлення до математики. Описано практичні кейси використання таких освітніх платформ, як Kahoot!, Classcraft, Prodigy, Math Games, Socrative, Scratch і Matific, які дозволяють організувати інтерактивне, динамічне та змагальне навчальне середовище. Визначено педагогічні умови ефективної реалізації гейміфікації, серед яких: помірний рівень виклику, миттєвий зворотний зв'язок і право на помилку. Зроблено висновок, що гейміфікація уроків математики у 6 класі сприяє підвищенню пізнавальної активності

учнів, розвитку комунікативних навичок і підготовці до подальшого навчання в умовах цифрового суспільства.

Ключові слова: гейміфікація; цифрові інтерактивні ігри; мотивація; онлайн-платформи; навчальна діяльність.

Постановка проблеми. Інтерактивна цифрова гейміфікація уроків математики передбачає пошук ефективного балансу між грою та навчанням, що вимагає науково обґрунтованого поєднання ігрових методик зі змістом навчання задля підвищення мотивації та ефективності засвоєння математичних знань. Водночас попри активне впровадження цифрових інструментів та інтерактивних платформ, залишається невирішеним питання оптимального балансу між ігровою діяльністю і навчальними цілями. Недостатня методична підготовка педагогів, обмежений доступ до технічних ресурсів, відсутність чітких критеріїв оцінювання результатів гейміфікованого навчання ускладнюють його застосування в навчальному процесі, що потребує реалізації педагогічних умов і технологій, які забезпечать цілісне, системне й результативне використання інтерактивної цифрової гейміфікації в навчанні математики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях підкреслюється, що гейміфікація позитивно впливає на процес викладання й навчання, сприяє підвищенню мотивації та залученості учнів у різних освітніх програмах. Ю. Чучаліна, порівнюючи показники мотивації та успішності, встановила, що застосування гейміфікації забезпечує значно кращі результати, ніж традиційні методи навчання [7]. На думку Д. Альт, гра є ефективним ресурсом у викладанні математики, оскільки поєднує активність, практику, зворотний зв'язок і задоволення від навчання, створюючи підґрунтя для формування нових знань [1].

О. Саган розглядає гейміфікацію як тренд сучасної освіти, відзначаючи її новизну у цифровізації мотивації [4]. Н. Бахмат наголошує, що цифрові технології під час вивчення математики сприяють підвищенню якості контролю навчальної діяльності учнів і гнучкості управління освітнім процесом [2]. Колектив авторів під керівництвом А. Зоурмпакіс вважає, що ефективність

гейміфікації залежить від її адаптації до індивідуальних особливостей здобувачів освіти [5]. А. Севілла підкреслює важливість пристосування ігор до засвоєння конкретних математичних понять [6].

Отже, сучасні наукові джерела засвідчують, що гейміфікація є дієвим засобом підвищення ефективності навчання математики, за умови її продуманої адаптації до вікових і мотиваційних особливостей учнів.

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Попри накопичення значного досвіду використання гейміфікації в освіті, цей ігровий метод усе ще недостатньо активно використовується вчителями математики. Наявні проблеми зниження якості математичної підготовки учнів потребують розвитку інтерактивних технологій навчання, зокрема, при змішаному та дистанційному навчанні. Аналіз чинних тенденцій проєктування електронних курсів на найвідоміших платформах, освітніх ресурсах для старших школярів та студентів показує практично відсутність елементів гейміфікації під час навчання. Тим часом гейміфікація стає визнаним засобом для підвищення якості корпоративного навчання і навіть ведення бізнесу. Ще проблема полягає в недостатній розробленості напрямів: використання елементів гейміфікації при навчанні математики у різних формах навчання (аудиторної, змішаної, дистанційної) з метою підвищення пізнавальної активності учнів, розвитку навчальної мотивації та покращення результатів навчання; залучення досвіду вчителів та достовірної літератури; розробка та впровадження нових елементів гейміфікації у процесі навчання математики, оскільки математика є доволі складним предметом для більшості учнів, тому використання ігрового підходу є продуктивним для її вивчення [3, с. 3].

Формулювання цілей наукової статті. Попри значну кількість досліджень, питання ефективного впровадження гейміфікації саме у 6 класі залишається відкритим. Вік 11–12 років є перехідним: учні вже володіють базовими навичками оперування математичними поняттями, проте їхня пізнавальна активність часто знижується через монотонність навчання, крім

того, у багатьох школах вчителі не мають достатніх технічних навичок чи ресурсів для створення власних цифрових ігор, тому потребують готових рішень або методичних рекомендацій. Саме тому *метою статті* є дослідження ефективності використання цифрових інтерактивних ігор як засобу гейміфікації уроків математики в 6 класі й визначення найрезультативніших ігрових механізмів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гейміфікація (від англ. game – гра) – це використання ігрових елементів у навчанні з метою підвищення мотивації, залученості та ефективності освітнього процесу. Її головна мета – не замінити педагога, а створити умови, в яких навчання відбувається в цікавій, динамічній і зрозумілій для учнів формі.

Гейміфікація не є грою в прямому сенсі, якщо гра має на меті розвагу, то гейміфікація – досягнення навчальних цілей через ігрові механіки, вона не поділяє учнів на переможців і переможених, а мотивує кожного до прогресу. На відміну від гри з фіксованими правилами, гейміфікація гнучко адаптується до навчальних завдань і рівня підготовки учнів. У шкільній практиці гейміфікація реалізується через використання балів, рівнів, таблиць лідерів, значків і квестів, учні отримують винагороди за активність чи правильні відповіді, переходять на нові рівні або здобувають символічні звання. Такі механізми створюють відчуття досягнення та підтримують інтерес до навчання. Використання ігрових елементів робить навчальний процес більш динамічним і привабливим. Серед основних переваг: підвищення мотивації до навчання; покращення дисципліни; розвиток командної взаємодії; зменшення страху перед помилками.

Як зазначає Д. Шварц (Стенфордський університет), саме ігри допомагають дітям не втрачати інтерес до навчання навіть після невдач, адже кожен результат можна відразу побачити й оцінити. Видимість прогресу є важливим фактором успіху гейміфікації. Дослідження А. Мея (Регенсбурзький університет) доводять, що подання навчального матеріалу в ігровій формі активізує мозкову діяльність і сприяє кращому засвоєнню знань. Аналогічні підходи

реалізовані у популярних освітніх додатках, зокрема Duolingo, де система винагород і рейтингів стимулює безперервне навчання.

Гейміфікація підвищує рівень мотивації та успішності школярів. За теорією Р. Бартла, ефективність ігрового підходу залежить від типу учня: *дослідники* прагнуть відкривати нове; *кар'єристи* орієнтовані на досягнення цілей; *кілери* мотивуються змаганням; *тусівники* віддають перевагу груповій роботі. Урахування цих психотипів дозволяє підвищити результативність гейміфікаційних методик та створити індивідуально орієнтоване навчальне середовище [9].

Математика традиційно вважається одним із найскладніших предметів для учнів середньої школи, зокрема для шестикласників, які лише починають опановувати абстрактні поняття й розвивати логічне мислення. У цьому контексті використання гейміфікації стає ефективним педагогічним засобом, що дозволяє підвищити мотивацію, залученість та пізнавальну активність школярів, наприклад, завдання можна подати у формі боротьби з «монстром», де «зброєю» є математична формула або одиниця вимірювання, а кожна правильна відповідь приносить бали чи підвищує рівень учня.

Гейміфікований урок повинен відповідати кільком педагогічним принципам: участь кожного – усі учні залучені до спільної діяльності, маючи індивідуальні ролі в процесі; помірний виклик – завдання мають бути достатньо складними, але не перевантаженими, щоб не втрачати інтерес; право на помилку – можливість повторно виконати завдання та проаналізувати свій прогрес; миттєвий зворотний зв'язок – учень одразу бачить результат, не очікуючи оцінки від учителя; відчуття прогресу – виконуючи низку поступових завдань, учень бачить власне зростання; чіткі цілі та інструкції – кожен етап завдання має зрозумілий алгоритм дій; накопичувальне оцінювання – отримані бали можна використовувати як частину тематичного оцінювання, аналогічно до рейтингових систем у комп'ютерних іграх.

В умовах впровадження Нової української школи (НУШ) перед системою освіти постали нові вимоги і стандарти, згідно з якими до ігор, що можуть бути впроваджені на уроках з

математики, належать: настільно-друковані ігри – різноманітні головоломки, доміно, пазли, а також ігри типу «UNO», «DOUBLE», «Jenga» та інші, ці ігри широко використовуються в початкових класах, оскільки вони дозволяють учителям легко інтегрувати навчальні завдання в ігрову форму; ігри з предметами – іграшки, LEGO, природні матеріали тощо, особливість використання цих ігор на уроках з математики полягає в тому, що учні можуть фізично взаємодіяти з об'єктами, які використовуються для навчання, рахувати їх і складати різні конструкції; словесні ігри – учні можуть виконувати ці завдання, перебуваючи на своїх місцях за партами, якщо говорити про класичні ігри, які можуть застосовуватися на уроках з математики, то найпопулярнішими прикладами є ігри «Крокодил», «У слова», «Доміно».

Гра «Крокодил» спрямована на засвоєння математичних термінів, вона може проводитися серед учнів у парах або групах, для посилення інтересу учні можуть створювати графік і записувати невеликі відео, що демонструють процес гри, які вони потім показуватимуть однокласникам, це допомагає поєднати засвоєння основних понять із домашньою роботою, роблячи її цікавою та уникаючи формального підходу.

Гра «У слова» має на меті створення ланцюжка слів на тему математики, де кожне наступне слово починається з останньої літери попереднього, ця гра сприяє розширенню словникового запасу, формуванню математичного мовлення і розвитку ерудиції.

Гра «Доміно» є настільною грою, у якій учасники по черзі викладають на ігровому столі фішки, що мають однакову кількість очок, стандартний набір доміно містить 28 прямокутних фішок, існує безліч способів використання доміно для навчання математики, і ця гра є доцільним варіантом для застосування в початковій школі [8].

До найбільш результативних форм гейміфікації на уроках математики належать інтерактивні вікторини, кросворди, вправи «Знайди пару», «Де помилка?», математичні диктанти, змагання типу «Хто перший?», а також рольові ігри за мотивами популярних телешоу, наприклад, «Хто хоче стати мільйонером?».

«Морський бій». Такі завдання стимулюють змагальність, командну роботу та швидкість мислення, що особливо важливо у віці 11–12 років.

Застосування гейміфікації в навчанні математики у 6 класі дає змогу підвищити інтерес до предмета, розвинути критичне мислення, самоконтроль і відповідальність за власні результати. Учні стають активними учасниками навчання, а не пасивними спостерігачами. Як показують дослідження, систематичне використання ігрових елементів сприяє зростанню успішності та зменшенню тривожності під час розв'язання математичних завдань [3, с. 9].

Гейміфікація може підвищувати зацікавленість учнів у навчанні, посилювати їхню мотивацію, допомагати краще засвоювати та закріплювати знання, а також сприяти досягненню успішних результатів, вона також здатна допомагати учням створювати відповідні геометричні структури й розвивати творче мислення. Однак існують і певні виклики, пов'язані з впровадженням гейміфікації, зокрема можливість відволікання учнів і складність планування уроків, учителям важливо створювати ігри, враховуючи потреби своїх учнів, а також контролювати процес, щоб учні не відволікалися від навчальної теми. Сучасні діти потребують постійних нововведень та інновацій, тому педагогам не варто використовувати ігри на кожному етапі навчання або щодня, це пов'язано з тим, що ігри можуть швидко набриднути дітям і вчителям доведеться постійно шукати нові способи для підтримання їхнього інтересу. Подальше дослідження гейміфікації як інструменту для підвищення учнівської мотивації та успішності є актуальним і важливим завданням [8].

Використання цифрових інтерактивних ігор відкриває широкі можливості для організації гейміфікованих уроків математики. Ефективними є такі онлайн-платформи: LearningApps – створення інтерактивних вправ і вікторин; НаУрок, Всеосвіта – сервіси з готовими іграми та можливістю розробки власних завдань; MindMeister – побудова інтерактивних карт понять; Thinglink – візуальні завдання з інтерактивними підказками; Canva,

VistaCreate, Emaze – інструменти для створення гейміфікованих презентацій з динамічним дизайном. У класі або під час дистанційного навчання такі ресурси дають змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш наочним й адаптованим до цифрової культури сучасних учнів [3, с. 9].

Однією з найпопулярніших платформ є *Kahoot!*, яка використовується для створення інтерактивних вікторин і перевірки знань. Її головною метою є повторення та закріплення математичних понять у цікавій і динамічній формі. Учитель може створювати запитання різного рівня складності, а учні відповідають на них у режимі реального часу, змагаючись між собою. Це створює елементи здорової конкуренції та дозволяє швидко відстежувати прогрес кожного учня. Наприклад, платформа ефективно застосовується для перевірки знань з теми дробів, пропорцій чи геометричних фігур.

Інша платформа – *Classcraft* базується на рольовій грі, де учні виступають у ролі персонажів, які виконують місії та отримують нагороди за досягнення. Такий підхід сприяє розвитку командної взаємодії, відповідальності та підвищенню мотивації. На уроках математики *Classcraft* можна використовувати для організації «математичних квестів», у яких кожен рівень відповідає окремій темі.

Великий потенціал має платформа *Prodigy*, що пропонує ігровий формат навчання у світі фантазії. Учні розв'язують математичні задачі для перемоги над віртуальними супротивниками, накопичуючи бонуси та переходячи на нові рівні. Такий підхід сприяє практичному застосуванню знань з різних тем, зокрема додавання, віднімання, множення, ділення та роботи з дробами.

Платформа *Math Games* надає широкий вибір інтерактивних вправ, спрямованих на розвиток конкретних математичних умінь. Учитель може обирати ігри відповідно до теми уроку, а учні — виконувати завдання у власному темпі або змагатися між собою. Використання *Math Games* допомагає відпрацьовувати навички обчислення, роботи з рівняннями, знаходження площі чи об'єму геометричних фігур.

Ще одним ефективним інструментом є *Socrative*, який забезпечує швидку перевірку знань та миттєвий зворотний зв'язок. Учні відповідають на короткі тести або вікторини, а вчитель може в реальному часі бачити результати й коригувати подальше навчання. Платформа особливо зручна для закріплення базових тем, таких як арифметичні дії або властивості геометричних фігур.

Платформа *Scratch* поєднує вивчення математики з елементами програмування. Учні можуть створювати власні інтерактивні проекти, наприклад, математичні ігри чи анімовані завдання, що демонструють певні концепції. Це сприяє розвитку логічного мислення, творчості та розуміння практичного застосування математичних знань.

Важливе місце серед платформ займає *Matific*, що пропонує серію інтерактивних мініігор для дослідження математичних понять. Учні виконують практичні завдання, які допомагають глибше зрозуміти теми, пов'язані з дробами, пропорціями, вимірюваннями чи просторовим мисленням. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу *Matific* дозволяє учням вчитися у власному темпі, спостерігати за результатами та відчувати поступовий прогрес.

Отже, використання цифрових платформ, таких як Kahoot!, Classcraft, Prodigy, Math Games, Socrative, Scratch та Matific відкриває нові можливості для гейміфікації математичної освіти. Вони не лише сприяють розвитку математичних компетентностей, але й формують позитивне ставлення до навчання, підвищують мотивацію та залученість учнів до освітнього процесу [10].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що інтерактивна цифрова гейміфікація уроків математики у 6 класі є ефективним інструментом підвищення навчальної мотивації, пізнавальної активності та успішності учнів. Проведений аналіз сучасних наукових праць (Д. Альт, Н. Бахмат, А. Зоурмпакіс, О. Саган, Г. Севілла Ю. Чучаліна та ін.) засвідчує, що ігрові технології сприяють створенню позитивного освітнього середовища, в якому учні відчувають задоволення від навчання, бачать власний прогрес і розвивають навички самостійного

мислення. Гейміфікація дозволяє поєднати навчальну діяльність із елементами гри, що особливо важливо для шестикласників, які перебувають на адаптаційному етапі переходу від молодшої до середньої школи.

Використання цифрових платформ, таких як Kahoot!, Classcraft, Prodigy, Math Games, Socrative, Scratch та Matific, надає можливість урізноманітнити навчальний процес, забезпечити миттєвий зворотний зв'язок й адаптувати навчальні завдання до рівня підготовки кожного учня. Такі інструменти формують навички командної роботи, розвивають логічне мислення й забезпечують стійку внутрішню мотивацію до вивчення математики. Водночас, незважаючи на очевидні переваги, впровадження гейміфікації потребує продуманого підходу з боку вчителя з урахуванням вікових особливостей учнів, рівня їхньої цифрової грамотності, змісту навчальної програми. При цьому слід враховувати, що надмірне використання ігор або їх невідповідність навчальним цілям може призвести до втрати концентрації й зниження ефективності навчання.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичних рекомендацій для вчителів щодо створення й використання цифрових інтерактивних ігор для курсу математики, визначенні оптимального співвідношення між ігровими і традиційними методами навчання, а також у проведенні емпіричних досліджень, спрямованих на вивчення впливу різноманітних ігрових технологій на результати навчання учнів різних вікових груп. Подальші наукові пошуки лежать в площині розроблення україномовних платформ і ресурсів, що враховують освітній контекст Нової української школи й сприяють формуванню ключових компетентностей учнів у цифровому середовищі.

Список використаних джерел

1. Alt D. Assessing the benefits of gamification in mathematics for student gameful experience and gaming motivation. *Computers & Education*. 2023. № 200. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104806>

2. Бахмат Н. Роль цифрових технологій у навчанні математики учнів початкових класів. *Молодь і ринок*. 2020. № 2 (200). С. 65–71. URL: <http://mir.dspu.edu.ua/article/view/256010/253099>
3. Вікторія В. Гейміфікація як інтерактивний засіб навчання математики. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744619/1/%D0%9F%D0%A1%D0%9F_33_%282024%29_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2B5.pdf
4. Саган О. В. Гейміфікація як сучасний освітній тренд. *Педагогічні науки*. 2022. № 100. С. 12–18. DOI: <https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2022-100-2>
5. Zourmpakis A., Kalogiannakis M., Papadakis S. Adaptive gamification in science education: An analysis of the impact of implementation and adapted game elements on students' motivation. *Computers*. 2023. № 12 (7). DOI: <https://doi.org/10.3390/computers12070143>
6. Sevilla G. A. Gamificación en matemáticas, un nuevo enfoque o una nueva palabra. *Épsilon*. 2019. № 101. P. 29–45. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/334428114.pdf>
7. Чучаліна Ю. Вплив гейміфікації на мотивацію та успішність у навчанні математики в початковій школі. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2024. № 75. С. 315–322. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/75-3-46>
8. Шикиткіна Г. М. Впровадження гейміфікації в освітній процес із математики в початковій школі України. Ужгородський національний університет. URL: <https://pedagogical-academy.com/>
9. Що таке гейміфікація і як вона змінює навчання? URL: <https://school.study.ua/shho-take-gejmifikacziya-i-yak-vona-zminyuue-navchannya/> (дата звернення: 16.10.2025).
10. Серєда Ю. Практичні приклади та кейси застосування гейміфікації на уроках математики. *На урок*. URL: <https://naurok.com.ua/praktichni-priklad-i-ta-keys-i-zastosuvannya-geymifikac-i-na-urokah-matematiki-464810.html> (дата звернення: 16.10.2025).

INTERACTIVE DIGITAL GAMIFICATION OF MATHEMATICS LESSONS

Deynychenko G., Pylypenko V., Orlov S.

Abstract. The article examines the implementation of gamification in Grade 6 mathematics lessons within the framework of the New Ukrainian School. The analysis of recent research highlights the positive impact of game-based

learning elements on students' motivation, engagement, and academic performance. The study substantiates the relevance of using digital interactive platforms as an effective tool for improving the learning process. It is determined that gamification enhances intrinsic motivation, develops logical thinking, reduces learning anxiety, and fosters a positive attitude toward mathematics. Practical cases of using educational platforms such as Kahoot!, Classcraft, Prodigy, Math Games, Socrative, Scratch, and Matific are described; these platforms enable the creation of an interactive, dynamic, and competitive learning environment. The article identifies pedagogical conditions for effective gamification, including a balanced level of challenge, instant feedback, and the right to make mistakes. The conclusion emphasizes that gamification of mathematics lessons in Grade 6 promotes students' cognitive activity, teamwork, and readiness for learning in a digital society.

Keywords: gamification; mathematics; Grade 6; digital interactive games; motivation; online platforms; learning process.